

அழகிய பெரியவனின் யாம் சில அரிசி வேண்டினோம் நாவல் காட்டும் தலித்

வாழ்வியல்

க.லாவண்யா

பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை

சிக்கம்ய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

ஈரோடு - 4, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

lavyak1707@gmail.com - Phone :8220982594

ABSTRACT

Azhagi Periyavan is a critical and creative writer who has a deep awareness of current events. The purpose of her book Yam Sil Arisik Vendinom is to shed light on Dalit existence. Due to unemployment and caste-based economic disparity, the issues that Kavasinathan, the primary character, faces are perceived as issues that relatively educated Dalit youth suffer. This article's goal is to analyse how Kavasinathan's childhood experiences depict Dalit people's lives, Dalit children's mindsets, and the oppression these youngsters experience.

Keywords : Awareness ,Dalit, Dalit people's

முன்னுரை

நாவலிலக்கியங்களில் தலித்திய நாவல்கள் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் பிரச்சனையையும், தலித் மக்களின் வாழ்க்கையும் பிரதிபலிக்கும் இலக்கியமாக விளங்குகிறது. தலித் எழுத்தாளர்களால் எழுதப்படும் இலக்கியங்கள் மற்றும் தலித் மக்களின் வாழ்வியலை கதைக்கருவாகக் கொண்ட மற்ற எழுத்தாளர்களால் எழுதப்படும் இலக்கியங்கள் தலித் இலக்கியங்கள் என்று வரையறை செய்யப்படுகிறது. தலித் இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் ஆசிரியரின் தன் வரலாற்று பதிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைகிறது. தமிழ் மொழியில் தலித் இலக்கியமானது சிறுகதை, நாவல், கவிதை வடிவங்களாகவும், சுயசரிதையாகவும் படைக்கப்படுகிறது. அநீதி, அடிமைத்தனம், இனவெறி போன்ற தலித் இலக்கியங்களில் கூறப்படும் சிக்கல்கள் ஆப்பிரிக்க, அமெரிக்க இலக்கியத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.

அழகிய பெரியவன்

அழகிய பெரியவன் ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலை மக்களின் வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளையும், அவர்கள் வாழ்வில் உள்ள கொண்டாட்டங்களையும் தம் படைப்பின் வாயிலாக சிறப்புற கூறும் படைப்பாளிகளில் முக்கியமானவராவார். இவரின் படைப்புகள் வேலூர் முதல் வட ஆற்காடு பகுதிகளில் வாழும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை கதாபாத்திரமாகக் கொண்டு கதைகளம் அமைகிறது. இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் தொழிலான தோல் பதனீடும் தொழில் பற்றி அழகிய பெரியவனின் புதினங்களில் பல இடங்களில் கூறப்படுகிறது. அழகிய பெரியவனின் இயற்பெயர் அரவிந்தன். இருப்பினும் அவர் படைப்புலகில் அழகிய பெரியவன் என்ற புனைப்பெயருடனே அனைவராலும் அறியப்படுகிறார். இப்பெயர் சோழர் கால கல்வெட்டில் இருந்து எடுத்ததாகவும் மேலும் சூத்திரர்கள் அழகிய பெயர்கள் வைக்கக்கூடாது என்ற வழக்கத்தை (மரபை) உடைப்பதற்கான பெயராக இப்பெயரை வைத்ததாகவும் அவரே குறிப்பிடுகிறார். (மறைத்தப் பேச என்ன இருக்கிறது என்ற நூலில் இருந்து, பக்கம் 10) இக்கருத்தாக்கம் அவருடைய படைப்புகளில் உள்ள கதாபாத்திரங்களிலும் பிரதிபலிக்கிறது. அழகிய பெரியவனின் கதைகளில் வரும் கதாபாத்திரங்களின் பெயர்கள் கம்பீரம் நிறைந்ததாகவும், மரபை உடைப்பதாகவும் உள்ளது. உதாரணமாக திருவேங்கடம், இராவணேசன், பொன்னரசு, சித்தார்த்தன், சமந்தியரசு போன்ற பெயர்களின் மூலம் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அழகற்ற பெயர்களையே வைக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் அல்ல என்ற நிலைப்பாட்டை வலியுறுத்துவதாய் உள்ளது.

யாம் சில அரிசி வேண்டினோம்

அழகிய பெரியவனின் வல்லிசை என்ற புதினத்திற்கு பிறகு 2020 ஆம் ஆண்டு நற்றிணை பதிப்பகத்தால் வெளியான நூல் 'யாம் சில அரிசி வேண்டினோம்' ஆகும். இந்நூலின் பெயர் புறநானூற்றில் 140 ஆவது பாடலான ஒளவையார் கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவரான ஆய் அண்டிரனுக்கு பாடிய பாடலில்,

“வளைக்கை விரலியர் படப்பை கொய்த

அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில

அரிசி வேண்டினேன்க” (புறநானூறு பா. 140)

என்ற அடி இடம்பெறுகிறது. இப்பாடலின் அவ்வையார் நாஞ்சில் நாட்டு அரசனை ஒரு மூடன் என்றும், நானும் விரலியரும் தோட்டத்தில் பறித்த கீரையை சமைத்துக் கொண்டு இருந்தபோது அந்த கீரையின் மீது தூவுவதற்கு சிறிது அரிசி தேவைப்பட்டது. அதை நாஞ்சில் நாட்டு அரசனிடம் கேட்டபோது அவன் எங்களுக்கு அரிசியை தராமல் ஒரு யானையை கொடையாக அளித்தான் என்று அந்த பாடலின் பொருள் உள்ளது. ஒருவருக்கு எது தேவையோ அதை அளிப்பதே கொடையாகும் ஆனால் நாஞ்சில் நாட்டு அரசனோ அவன் கொடைத்தன்மையை நிரூபிப்பதற்காக அவர்களுக்கு தேவையே படாத யானையை பரிசாக அளிக்கிறான். இப்பாடலின் பொருளும் இந்நூலின் கதை கருவும் ஒன்று தான். தலித் மக்கள் தங்களுக்கு நடக்கும் அநீதிகளுக்கு எதிராக அரசிடமோ, நீதிமன்றத்திடமோ சென்றால் அங்கு அவர்களையே குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்கின்றனர். பிறகு அவர்கள் தங்கள் மேல் சுமத்தப்பட்ட குற்றங்களை மறுத்து நீதி கேட்டு போராடும் போக்கு நிலவுகிறது. அதன் பிறகு நாம் எதற்கு வழக்கு தொடுத்தோம் என்பதை விட்டு தன்னை குற்றமற்றவர் என நிரூபிக்கும் நிலைக்கு தலித் மக்கள் தள்ளப்படுகின்றனர். எனவே இதன் பொருட்டு அழகிய பெரியவன் இந்நூலுக்கு யான் சில அரிசி வேண்டினோம் என்று பெயரிட்டுள்ளார் என அறிய முடிகிறது.

கதைச்சுருக்கம்

மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தராத,, நினைத்தாலே மனம் குன்றி அவமானமாக உணர வைக்கும் கசப்பான அனுபவங்களை கதை கருவாகக் கொண்டு எழுதுவது ஒரு சவாலான செயல் ஆகும். அழகிய பெரியவனின் யாம் சில அரிசி வேண்டினோம் என்ற நாவலும் சவாலான கதைக்களத்தை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயிரம் கண்களுக்கு முன் ஒருவர் அவமதிக்கப்படுதலும், அதை எவரும் கேள்வி கேட்காமல் வேடிக்கை பார்ப்பதும், சமூகத்தின் அவல நிலையாக கருதப்படுகிறது. ஏழ்மையும், இயலாமையும் கொண்ட விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் ஏதோ ஒரு சின்ன கேள்வியை எழுப்புவதும் அதிகார வர்க்கத்திற்கு கோபத்தையும், வெறுப்பையும் உண்டாக்குகிறது. இவர்கள் எல்லாம் நம்மை கேள்வி கேட்பதா? என்ற கோபம், அதிகாரம் நம்மிடம் உள்ளது என்ற கருவம் அவர்களை எந்த நிலைக்கும் யோசிக்க

வைக்கிறது. அதில் கவசிநாதன் போன்ற ஒடுக்கப்பட்ட மக்களே பாதிப்படைகின்றனர். அரசின் திட்டங்களை மக்களுக்கு கொண்டு செல்லும் அரசு ஊழியர்கள் சுயசாதிபற்றாளராக இருந்தால் அவரிடத்தில் ஒரு ஒடுக்கப்பட்டவரை பற்றிய கண்ணோட்டம் என்னவாக இருக்கும், எப்படி அந்த அதிகாரி அந்த ஒடுக்கப்பட்ட நபரை அணுகுவார் என்பது இந்நாவலில் கூறப்படுகிறது. வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் காலை 6:00 மணியிலிருந்து மதியம் 12 மணி வரை கால் கடுக்க நின்றும். சரிவர பதில் கூறாத அதிகாரியிடம் தான் காலை முதலே இங்கு காத்திருக்கிறேன். எனக்கு உரிய பதிலளியுங்கள் என்று கூறியதற்காக அவமதிக்கப்படும் கவசிநாதன். தன்னை எதிர்த்துக் கேள்வி கேட்டதற்காக 'யூஸ்லெஸ்! யூஸ்லெஸ்' என்று திட்டி கீழே தள்ளும் அதிகாரி, அதிகாரியிடம் குடித்துவிட்டு தகராறு செய்ததாக பொய் வழக்கு தொடுக்கும் காவல்துறையினர், ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பீடி சுத்தும் குடிசைத்தொழில் செய்து வாழ்க்கை நடத்தும் சூழலில் தன் மகன் மீது பொய் வழக்கு பதிந்ததைக் கேட்டு அழுது புலமும் கவசிநாதனின் தாய், இந்த வழக்கிலிருந்து வெளியே வர எவ்வளவு செலவாகும் என்ற யோசனையில் அமைதியாக இருக்கும் கவசிநாதனின் தந்தை. காசிநாதனின் நிலையை புரிந்து கொண்டு அவனின் ஆயிரம் ரூபாய் வருமானத்தை எதிர்பார்க்காமல் தன் தாய் வீட்டிலும், பாட்டி வீட்டிலும் அவ்வப்போது கொடுக்கும் பணத்தை முடிந்து வைத்து கவசிநாதனுக்கு செலவு வரும்போதெல்லாம் அதை எடுத்துக் கொடுத்தும், இந்த பொய் வழக்கு பிரச்சனையில் சிக்கியது தெரிந்து தனக்குள் பயம் இருந்தாலும்கூட தன் கணவன் மனம் தளரக்கூடாது என்று தைரியம் கூறும் கவசிநாதனின் மனைவி பூரணி. இந்த பொய் வழக்கு போடப்பட்டது தெரிந்ததிலிருந்து கவசிநாதன் உடனேயே இருந்து உதவும் நண்பன் முனியரத்தினமும், தமக்கு யார் என்றே தெரியாத கவசிநாதனின் பிரச்சனைகளை அறிந்து உடனிருந்து கடைசிவரை கவசிநாதனுக்கு உறுதுணையாக பல போராட்டங்களை நடத்து வெற்றியும் பெற்று தரும் பெரியவர் என்று பல கதாபாத்திரங்களை கொண்டதே யாம் சில அரிசி வேண்டினோம் நாவல். அழகிய பெரியவன் தன்னுடைய கதைகளையும் கதாபாத்திரங்களையும் சமூகத்தில் இருந்தும் வாழ்க்கையில் இருந்தும் தான் உருவாக்குகிறேன். படைப்புகளையும் சிந்தனைகளையும் காட்டிலும் மக்களை சென்றடையும் உத்திகளைக் கொண்டு மக்களிடம் இருந்தும் என் வாழ்க்கையில் இருந்துமே கதைகளை

உருவாக்குகிறேன் என்று குறிப்பிடுவது போல தன்னுடைய நிகழ்வாழ்வின் சில அங்கங்களையும் அவரைச் சுற்றியுள்ள மனிதர்களையும் கொண்டே யாம் சில அரிசி வேண்டினோம் நாவலைப் படைத்துள்ளார்.

கவசி நாதனின் பாத்திரப்படைப்பு

யாம் சில அரிசி வேண்டினோம் நாவலின் முக்கிய கதாபாத்திரமாக வரும் கவசிநாதன் 38 வயது மதிக்கத்தக்கவர். நிரந்தர வேலை கிடைக்காமல் ஒரு தனியார் பள்ளியில் ரூபாய் ஆயிரம் சம்பளத்திற்கு வேலை பார்ப்பவர். கவசிநாதனின் கதாபாத்திரம் மிகவும் அமைதியான, அப்பாவித்தன்மை கொண்ட, தனக்குத் தேவையான ஒன்றை கூட கேட்க தயங்கி நிற்பவராக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்முறையாக வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தான் துணிந்து கேள்வி கேட்கிறார். அதுவும் காலை ஆறு மணியிலிருந்து மதியம் பன்னிரண்டு மணி வரை கால் கடுக்க நின்றும் எந்த ஒரு பதிலும் கூறாமல் அடுத்த வாரம் வர சொல்லும் உயர் அதிகாரியிடம் தன் நிலையைக் கூறி நியாயம் கேட்கவே வாய் திறந்து பேசுகிறார். ஆனால் அதற்கே அந்த வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தின் உயர் அதிகாரி மிகுந்த கோபம் கொண்டு கவசிநாதனை இருக்கையின் மீது தள்ளுகிறார். கவசிநாதன் செய்வதறியாது பித்து பிடித்தார் போல முழிக்கிறான். அந்த சம்பவம் கவசிநாதனை வெட்கமுறவும் நினைத்தாலே அவமான உணர்வை ஏற்படுத்துவதுமாக துன்புறுத்துகிறது.

"நடந்ததை நினைக்கும் போதெல்லாம் மனம் அசைப்பது ஒன்று தான்! அப்போது தன்னை கண்ணாடி தடுப்பின் வழியாக வேடிக்கை பார்த்த அந்த கண்கள்! படித்த கண்கள் உதவி செய்வதற்கு ஓடி வராத, ஏன் என்று ஒரு வார்த்தையும் கேட்காத கண்கள்! இந்த சமூகமும் என்னை திரும்பிப் பார்க்க என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அதன் முகத்தில் ஓங்கி குத்தி இருக்க

வேண்டுமா?" (அழகிய பெரியவன், யாம் சில அரிசி வேண்டினோம், ப.18)

என்ற கவசிநாதனின் கேள்வி படித்தவர்கள் தானே சமூகத்தில் நிகழும் தவறுகளை கேள்வி கேட்க வேண்டும். மாறாக அவர்கள் ஒன்றும் கேட்காமல் அமைதியாக இருந்தது கவசி நாதனுக்கு ஆச்சரியத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்துகிறது. கவசிநாதன் நாவலின் பல இடங்களில் ஒடுக்கப்பட்ட சாதியினை சேர்ந்தவன் என்பதற்காக அவமதிக்கப்படுகிறான். தன்மீது

குடித்துவிட்டு தகராறு செய்வதாக வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தின் உயர் அதிகாரி தொடுத்த வழக்கை மறுத்தும், தன்னை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் அவமதித்ததாக வழக்குப் பதிவு செய்யும் கவசிநாதனுக்கு பல இடங்களில் இருந்து மிரட்டல் வருகிறது. கவசிநாதன் தற்காலிகமாக வேலை செய்யும் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் கவசிநாதனின் சாதியை குறிப்பிட்டு வழக்கு பதிந்திருக்கும் அதிகாரியும் உங்கள் சாதிதான் எனவே வழக்கை திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்கிறார். பிறகு தன் மனநிலையில் பின்வாங்காத கவசிநாதனிடம் அவர் உங்கள் சாதி இல்லை என்னுடைய சாதிதான் அப்படி கூறினால் வழக்கை திரும்ப பெறுவீர்கள் என்பதற்காக கூறினேன் என்று அந்த தலைமை ஆசிரியர் கூறுகிறார். இந்த நிகழ்வில் ஒரு பேச்சுக்காக கூட தன்னுடைய சாதியை சேர்ந்த ஒருவரை கவசிநாதனிடம் இணைத்து பேசுவதை ஒரு அவமானத்திற்குரிய செயலாக பள்ளி தலைமையாசிரியர் கருதுகிறார்.

கவசிநாதன் உயர் அதிகாரி மீது அளித்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் கவசிநாதனை அழைக்கிறார். கவசிநாதனும் பெரியவருடன் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்திப்பதற்காக செல்கிறான். மாவட்ட ஆட்சியருடனான உரையாடலில் கவசிநாதன் மிகவும் அவமதிக்கப்படுகிறான். கவசிநாதனின் குடும்ப சூழலும், வறுமையும் அவன் மேற்படிப்பு படிக்கவும், போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகவும் இடம் கொடுக்கவில்லை. வேலை கிடைப்பதற்கு முன்பே கவசிநாதனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டதால் வேறு வழியின்றி கவசிநாதன் தற்காலிக பணிக்கு செல்லும் நிலை உருவாகிறது. கவசிநாதன் அறிவியல் பாடத்தில் விலங்கியல் பிரிவில் படித்ததால் அவனுக்கான வேலை வாய்ப்பு குறைவாகவே இருந்தது. சமூகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கைச் சூழலை புரிந்து கொள்ளாமல் பொதுப்படையாக அவர்கள் அரசின் சலுகைகளில் தான் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகின்றனர் என்ற கண்ணோட்டத்திலேயே ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை அணுகுகின்றனர். அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் மாவட்ட ஆட்சியரும் கவசிநாதனை அணுகுகிறார். ஆனால் உண்மையில் எந்த ஒரு கல்வி பின்புலமும் இன்றி, படிப்பதற்கு எந்த வசதியும் இன்றி இதுவரை படிப்பின் நிழல் கூட படாத குடும்பத்தில் இருந்து வரும் மாணவர்களுக்கு அரசால் ஏற்படுத்தித்

தரப்படும் சிறு சிறு சலுகைகளும் பிற அரசு ஊழியர்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு போய் சேர்வதை தடுக்கின்றனர். அதில் பாதிக்கப்படும் ஒரு நபராக கவசிநாதன் இருக்கிறான்.

கவசிநாதனின் குழந்தைப்பருவம்

நாவலில் கவசிநாதனின் குழந்தைப் பருவம் சிறப்பும், மகிழ்வும் கொண்டதாக அமையவில்லை. தலித் சிறுவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் சிக்கல்களையும் சவால்களையும் கவசிநாதனும் தனது சிறுவயதில் சந்திக்கிறான். வறுமையும், பசியும் நிறைந்ததாகவே அந்த சிறுவனின் வாழ்க்கை கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. கவசிநாதனின் குடும்பம் லஷ்மியாபுரம், நல்லசேரி, கோலப்பேட்டை ஆகிய மூன்று ஊருக்களுக்கும் வேலை காரணமாக மாறிக்கொண்டே இருந்ததால் கவசி நாதனின் கல்வி பாதிக்கப்படும் என கவசிநாதனை தனது தாய் வீட்டில் தங்க வைக்கிறார் கவசிநாதனின் அம்மா. கவசிநாதனின் பாட்டி அன்பானவர். ஆனால் இன்ஜினியர் மாமா என்று குறிப்பிடப்படும் கவசிநாதனின் கடைசி மாமாவால் கவசிநாதன் பல கொடுமைகளை அனுபவிக்கிறான். மது போதைக்கு அடிமையாகும் அவனின் கடைசி மாமா கவசிநாதனை பல நேரங்களில் பக்கத்து ஊருக்கு சென்று மதுவாங்கி வருமாறு வற்புறுத்துவதும் இரவு நேரத்தில் தனியாக பயத்துடன் சென்று அந்த சிறுவன் மது வாங்குதலும், மாமாவின் எல்லா வேலைகளையும் எடுத்து செய்வதும் அந்த சிறுவனின் அன்றாட வேலையாக இருந்தது. கவசிநாதனின் மாமாவை சந்திக்க வரும் நண்பர் ஒருவரின் பாலியல் சீண்டல் அந்த சிறுவனுக்கு சொல்ல முடியாத ஒரு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகிறது. தன்னை சந்திக்க வரும் அம்மாவிடம் இவற்றைக் கூறி வேறு விடுதியில் சேரும் கவசிநாதனுக்கு அங்கும் நிம்மதி கிடைக்கவில்லை. சாதிய பாகுபாடும் ஏற்றத்தாழ்வும் கவசிநாதனை துரத்திக் கொண்டே வந்தது. மாணவர்களுடன் பல முரண்பாடுகள் எழுகிறது. விடுதி கழிவறையை கவசிநாதன் உள்ளிட்ட சில ஒடுக்கப்பட்ட மாணவர்களை மட்டும் சுத்தம் செய்யமாறு கூறுகின்றனர். பல நேரங்களில் விடுதி வாழ்க்கை கசப்பு நிறைந்ததாக உள்ளது. சாதியையும் ஏற்றத்தாழ்வையும் பற்றி உணராத வயதில் தலித் சிறுவர்கள் சாதியை ஏற்றத்தாழ்வினை சந்திக்கின்றனர். இந்த ஏற்றத்தாழ்வு மனதளவில் அச்சிறுவர்களை பாதிக்க செய்கிறது. கவசிநாதனும் தனது சிறுவயதில்

இந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் நிலை அமைகிறது. கவசிநாதன் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பும் போது தண்ணீர் தாகத்தால் ஒரு வீட்டில் தண்ணீர் கேட்டதற்கு,

"அவ்வீட்டுப் பெண் என் ஊரை விசாரித்துவிட்டு உள்ளே சென்று பாத்திரம் ஒன்றில் நீரை எடுத்து வந்து கைகளை ஏந்த சொல்லி ஊற்றினார்." (அழகிய பெரியவன், யாம் சில அரிசி வேண்டினோம், ப.78)

இந்த செயல் கவசிநாதனின் மனதில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கவசிநாதன் வழக்கு தொடர்பாக நீதிமன்ற செல்லும் போது எல்லாம் ஒரு இளைஞனை பார்க்க நேர்கிறது. அவன் மீது என்ன வழக்கிருக்கிறது என்று அறியாமல் பழகும் கவசிநாதனுக்கு பிறகு ஒருநாள் அந்த இளைஞன் மீது போடப்பட்ட வழக்கு பற்றியும், அவன் இலங்கையை சேர்ந்த அகதி என்பதும் தெரிய வருகிறது. கவசிநாதன் அந்த இளைஞனிடம் படிக்கவில்லையா என்று கேட்டதற்கு அந்த இளைஞன்

"இங்க பிழைச்சிருக்க வேண்டுமென்றால் வேலைக்கு போகணுமில்ல! பிறகு எங்களன்னா படிக்கிறது." (அழகிய பெரியவன், யாம் சில அரிசி வேண்டினோம், ப.147)

என்று கூறியதும் கவசிநாதனால் வேறு எதுவும் பேச முடியவில்லை. உண்மையில் கவசிநாதனின் வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் இருந்தது. அகதி சிறுவனின் வாழ்க்கையை பற்றி கவசிநாதன் யோசிக்கும் போது தன்னுடைய சிறுவயது இடப்பெயர்வும் நினைவிற்கு வருகிறது. படிப்பதற்காகவும், மாமாவின் கொடுமையாலும் கவசிநாதன் பல இடப்பெயர்வுகளை சந்தித்திருக்கிறான். அவை எல்லாம் கவசி நாதனின் குழந்தைப் பருவ கொடுமையான அனுபவங்களாக அமைகிறது. படிப்பு எல்லாவற்றையும் மாற்றும் என்றாலும் தனக்கான ஒரு வேலை இல்லாத மனிதன் எவ்வாறு சமூகத்தை எதிர்கொள்ள முடியும். ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வாழ்க்கையை வெல்லுவதற்கு முன்பு பசியை வெல்ல வேண்டிய அவல நிலை இருக்கிறது. படிப்பு என்பது அவர்களின் வாழ்வில் வெகு தொலைவிற்கு சென்று விடுகிறது. இதில் கவசிநாதன் போன்று வெகு சிலர் படித்து பட்டம் பெற்றாலும் கூட அவர்களும் வறுமையின் காரணமாக ஏதேனும் ஒரு தற்காலிக வேலையை தேர்ந்தெடுத்து அந்த சூழலுக்கு தன்னை

பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளும் நிலை ஏற்படுவதை கவசி நாதனின் கதாபாத்திரம் வழி அறிய முடிகிறது.

நிறைவாக

அழகிய பெரியவனின் படைப்புகள் அனைத்தும் சாதிய பொருளாதார ஆதிக்க பின்புலம் அற்ற எதார்த்த மக்களின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி எழுதும் படைப்புகளாக உள்ளது. இதில் 'யாம் சில அரிசி வேண்டினோம்' நாவலும் அவ்வாறே ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சிக்கல்களை முன்னிறுத்தி எழுதப்பட்டுள்ளது. அழகிய பெரியவனின் படைப்புகள் மக்களின் வாழ்க்கையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கதையாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. யாம் சில அரிசி வேண்டினோம் நாவலில் இடம்பெறும் முக்கிய கதாபாத்திரமான கவசிநாதனின் பாத்திரமானது எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் கவசி நாதனின் குழந்தைப் பருவத்தை கொண்டு தலித் சிறுவர்களின் குழந்தை பருவம் எவ்வாறு உள்ளது என்பதையும் இவ்வாய்வின் வழி அறியப்படுகிறது.

மூல நூல்

➤ யாம் சில அரிசி வேண்டினோம், நற்றிணைப் பதிப்பகம், முதல் பதிப்பு - 2021

துணை நின்றவை

1. மறைத்து பேச என்ன இருக்கு (அழகிய பெரியவன் நேர்காணல்கள்) பதிப்பு 2017
2. புறநானூறு, புலியூர்க்கேசிகன் உரை, சாரதா பதிப்பகம், முதல் பதிப்பு டிசம்பர்-2010